

Удосконалення механізму державно–приватного партнерства для залучення інвестицій у відновлення соціальної інфраструктури України в повоєнний період

Предмет дослідження – аналіз чинного законодавства України у сфері державно–приватного партнерства та його удосконалення з точки зору забезпечення активізації залучення приватних інвестицій у післявоєнне відновлення соціальної інфраструктури.

Метою написання **статті** є авторські дослідження з проблем залучення інвестицій до економічного відновлення після закінчення військових дій РФ в Україні.

Методологія проведення роботи – положення економічної теорії і теорії системного аналізу, методи юридичного аналізу. На основі системного аналізу визначено місце і роль приватних інвестицій щодо повоєнного відновлення економіки; за допомогою юридичного аналізу оцінено законодавчі аспекти активізації процесів приватного інвестування в Україні після закінчення військової агресії РФ.

Результати роботи – визначено умови та заходи щодо забезпечення залучення приватних інвестицій для відновлення соціальної інфраструктури в Україні; запропоновано зміни до чинного законодавства України у сфері державно–приватного партнерства з метою пришвидшення строків та збільшення обсягів упровадження приватних інвестицій для відбудови соціальних об'єктів відразу після зупинення військових дій.

Висновки – внаслідок військової агресії РФ Україна зазнала і продовжує зазнавати значних економічних втрат, зокрема прямих втрат від фізичного руйнування/пошкодження соціальних, культурних, адміністративних та інших інфраструктурних об'єктів. З метою забезпечення нормальної життєдіяльності населення, відразу по завершенні активної фази військових дій необхідно приступити до відновлення соціальної інфраструктури України.

В умовах значної фінансової виснаженості української держави важливим джерелом коштів для відновлення соціальної (соціально–гуманітарної) інфраструктури України після війни може стати, крім іншого, розширення залучення приватних капіталів із застосуванням механізму державно–приватного партнерства (ДПП), тобто залучення фінансових коштів приватних інвесторів за укладеними з державою договорами на довгострокових засадах.

Для пришвидшення строків та збільшення обсягів упровадження приватних капіталів пропонується внести зміни до чинного законодавства України у сфері державно–приватного партнерства у частині суттєвого скорочення строків розгляду уповноваженими державними інституціями пропозицій про державно–приватне партнерство. Такі законодавчі зміни слід зробити якомога швидше, аби мати можливість розпочати відбудову зруйнованих/пошкоджених соціальних об'єктів відразу після завершення військових дій.

Ключові слова: повоєнне відновлення, соціальна інфраструктура, приватні інвестиції, державно–приватне партнерство.

ЛЕБЕДА Т.Б.

Совершенствование механизма государственно–частного партнерства для привлечения инвестиций в восстановление социальной инфраструктуры Украины в послевоенный период

Предмет исследования – анализ действующего законодательства Украины в сфере государственно–частного партнерства и его усовершенствование с точки зрения обеспечения активизации привлечения частных инвестиций в послевоенное восстановление социальной инфраструктуры.

Целью написания **статьи** являются авторские исследования по проблемам привлечения инвестиций в экономическое восстановление после окончания военных действий РФ в Украине.

Методология проведения работы – положения экономической теории и теории системного анализа, методы юридического анализа. На основе системного анализа определены место и роль частных инвестиций в послевоенном восстановлении экономики; с помощью юридического анализа оценены законодательные аспекты активизации процессов частного инвестирования в Украине по окончании военной агрессии РФ.

Результаты работы – определены условия и меры по обеспечению привлечения частных инвестиций для восстановления социальной инфраструктуры в Украине; предложены изменения в действующее законодательство Украины в сфере государственно–частного партнерства с целью ускорения сроков и увеличения объемов внедрения частных инвестиций для восстановления социальных объектов сразу после прекращения военных действий.

Выводы – в результате военной агрессии РФ Украина понесла и продолжает нести значительные экономические потери, в частности прямые потери от физического разрушения/повреждения социальных, культурных, административных и других инфраструктурных объектов. С целью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения сразу по завершении активной фазы военных действий необходимо приступить к восстановлению социальной инфраструктуры Украины.

В условиях значительной финансовой истощенности украинского государства важным источником средств для восстановления социальной (социально–гуманитарной) инфраструктуры Украины после войны может стать, помимо прочего, расширение привлечения частных капиталов с применением механизма государственно–частного партнерства, то есть привлечение финансовых средств частных инвесторов на основе заключенных с государством договоров на долговременной основе.

Для ускорения сроков и увеличения объемов вложения частных капиталов предлагается внести изменения в действующее законодательство Украины в сфере государственно–частного партнерства в части существенного сокращения сроков рассмотрения уполномоченными государственными институциями предложений о государственно–частном партнерстве. Такие законодательные изменения следует сделать как можно быстрее, чтобы начать восстановление разрушенных/поврежденных социальных объектов сразу после завершения военных действий.

Ключевые слова: послевоенное восстановление, социальная инфраструктура, частные инвестиции, государственно–частное партнерство.

LEBEDA T.B.

Improving the mechanism of public–private partnership to attract investment to the restoration of social infrastructure of Ukraine in the post–war period

The subject of the study is the analysis of the current legislation of Ukraine in the field of public–private partnership and its improvement in terms of ensuring the activation of attracting private investment in the post–war restoration of social infrastructure.

The purpose of writing the article is the author's research on the problems of attracting investments in economic recovery after the end of the military action of the Russian Federation in Ukraine.

The methodology of the work is the provisions of economic theory and the theory of system analysis, methods of legal analysis. On the basis of a system analysis the place and role of private investment in the post–war recovery of the economy are determined; with the help of a legal analysis the legislative aspects of the activation of private investment processes in Ukraine after the end of the military aggression of the Russian Federation were assessed.

Results of the work – conditions and measures to ensure the attraction of private investment for the restoration of social infrastructure in Ukraine are determined; proposed changes to the current legislation of Ukraine in the field of public–private partnership in order to accelerate the timing and

increase the volume of private investment to restore social facilities immediately after the cessation of hostilities.

Conclusions – *as a result of the military aggression of the Russian Federation, Ukraine has suffered and continues to suffer significant economic losses, in particular direct losses from physical destruction / damage to social, cultural, administrative and other infrastructure facilities. In order to ensure the normal life of the population, immediately after the end of the active phase of hostilities, it is necessary to begin restoring the social infrastructure of Ukraine.*

In the conditions of significant financial exhaustion of the Ukrainian state, an important source of funds for the restoration of the social (social and humanitarian) infrastructure of Ukraine after the war can be, among other things, the expansion of attracting private capital using the mechanism of public–private partnership, that is, attracting financial resources from private investors on the basis of prisoners with the state contracts on a long–term basis.

In order to speed up the time and increase the volume of private capital investment, it is proposed to amend the current legislation of Ukraine in the field of public–private partnership in terms of a significant reduction in the time for consideration by authorized state institutions of proposals for public–private partnership. Such legislative changes should be made as soon as possible in order to begin the restoration of destroyed/damaged social facilities immediately after the end of hostilities.

Key words: *post–war reconstruction, social infrastructure, private investment, public–private partnership.*

Постановка проблеми. Внаслідок військової агресії РФ Україна зазнала значних економічних втрат, зокрема прямих фізичних втрат від руйнування об'єктів соціальної сфери, що негативно позначається на якості життя та соціального захисту населення. З метою забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, відразу по завершенню активної фази військових дій необхідно приступити до відновлення соціальної інфраструктури України. В умовах значної фінансової виснаженості української держави важливим джерелом коштів для такого відновлення може стати, крім іншого, розширення залучення приватних капіталів із застосуванням механізму державно–приватного партнерства. Це потребує від держави встановлення певних умов щодо сприяння швидкому й масштабному залученню приватних інвестицій для відновлення об'єктів соціальної інфраструктури України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Удосконаленню регулювання процесів залучення фінансових коштів приватних інвесторів за укладеними з державою договорами на довгострокових засадах з використанням механізму державно–приватного партнерства присвячено велику кількість ґрунтовних наукових робіт [1–2], у тому числі й за участі автора [3–4]. Проте на теперішній час, в умовах руйнування внаслідок військової агресії РФ значної частини об'єктів соціального призначення, постає акту-

альне питання їх максимально швидкого повного відновлення, зокрема шляхом створення умов для суттєвої активізації процесів залучення приватних інвестицій.

Мета написання **статті** – викладення авторського бачення щодо створення умов для активізації процесів залучення приватних капіталів з метою якнайшвидшого відновлення зруйнованих/пошкоджених через військові дії РФ об'єктів соціальної інфраструктури України в повоєнний час.

Виклад основного матеріалу. Внаслідок військової агресії РФ Україна зазнала значних економічних втрат, які станом на 19.05.2022 р. за оцінками Міністерства економіки України і Київської школи економіки склали 564–600 млрд дол. США, а прямі втрати від фізичного знищення соціальної інфраструктури оцінюються у 97,4 млрд грн. Так, станом на 19.05.2022 р. в Україні зруйновано 23,8 млн км доріг, 38,6 млн кв. м житла, 591 дитячий садочок, 574 закладів охорони здоров'я та 1067 закладів освіти, 92 адміністративні будівлі, 179 культурних споруд тощо [5]. Це вкрай негативно позначається на якості життя населення, суттєво обмежуючи доступ громадян до комунальних, адміністративних послуг, послуг охорони здоров'я й освіти.

З метою забезпечення нормальної життєдіяльності населення, відразу по завершенні активної фази військових дій необхідно приступити до відновлення соціальної інфраструктури України, для

цього слід провести ґрунтовну інвентаризацію зруйнованих активів та визначитися з джерелами фінансування.

Довідка: соціальна інфраструктура — комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово–комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування [6].

З огляду на надвеликі обсяги необхідних фінансових ресурсів в умовах значної фінансової виснаженості української держави важливим джерелом коштів для відновлення соціальної (соціально–гуманітарної) інфраструктури України після війни може стати, крім іншого, розширення залучення приватних капіталів із застосуванням механізму державно–приватного партнерства (ДПП), тобто залучення фінансових коштів приватних інвесторів за укладеними з державою договорами на довгострокових засадах. Доцільність значного розширення застосування зазначеного механізму для повоєнного відновлення соціальної інфраструктури обумовлюється тим, що:

- забезпечення належного рівня життя населення, соціального захисту та розвитку людини є основною відповідальністю держави. При цьому, згідно чинного законодавства України державно–приватне партнерство застосовується здебільшого у сферах, що можуть бути віднесені саме до соціальної інфраструктури, а саме [7]: виробництво, транспортування і постачання тепла та природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно–посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; поводження з відходами; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; надання соціальних послуг; виробництво та впровадження енергозберігаючих технологій, будівництво та капітальний ремонт житлових будинків, повністю чи частково зруйнованих внаслідок бойових дій на території проведення антитерористичної операції; встановлення модульних будинків та будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб; надання освітніх послуг та послуг у

сфері охорони здоров'я; управління пам'ятками архітектури та культурної спадщини; інші сфери діяльності, які передбачають надання суспільно значущих послуг;

- на умовах державно–приватного партнерства передбачається створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об'єкта державно–приватного партнерства та/або управління (користування, експлуатація, технічне обслуговування) таким об'єктом. Період дії договору ДПП – від 5 до 50 років. При цьому держава так чи інакше буде центральним учасником цього процесу і власником активів, створених за механізмом ДПП, але безпосередньо роботи по відновленню виконуватимуть приватні інвестори;

- залучення приватних інвестицій передбачає застосування нових технологій та сучасного менеджменту. На теперішній час в умовах застосування санкцій та значних репутаційних ризиків західний бізнес виходить із Росії, не бажаючи мати справу з військовим агресором. Це відкриває широкі можливості для української економіки у повоєнний час, оскільки, скоріш за все, багато західних підприємців матимуть бажання залишитися в цьому регіоні, зокрема в Україні.

Слід зазначити, що, незважаючи на те, що Закон України «Про державно–приватне партнерство» було прийнято ще у 2010 р., на практиці реалізовано (реалізується) досить мало успішних проєктів на умовах ДПП. За даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2022 на умовах ДПП укладено 193 договори, з яких реалізується лише 31 договір, 162 договорів не реалізується (119 – не виконується, 43 – розірвані/закінчився термін дії) [8]. Довідка: договори, укладені на умовах ДПП, які реалізуються станом на 01.01.2022, реалізуються у таких сферах: виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; збір, очищення та розподілення води; поводження з відходами, крім збирання та перевезення; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно–посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських та річкових портів і їх інфраструктури; охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; інші.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

Тобто, навіть у кращі часи не відбувалося якогось значного реального залучення приватних інвестицій у рамках державно–приватного партнерства – і це при тому, що в Україні існує розвинута правова база унормування процесів і процедур щодо підготовки, аналізу та реалізації проєктів ДПП. Основними причинами такої ситуації бачаться такі:

- на етапі підготовки пропозиції ДПП – недостатній рівень підготовки та обґрунтованості ТЕО ініціатором пропозиції ДПП. Ініціатори пропозиції у більшості не мають відповідних кадрів, спроможних на належному професійному рівні підготувати потрібний пакет документів;

- на етапі аналізу ефективності та формування уповноваженими органами влади висновку про доцільність/недоцільність здійснення ДПП – недосконалість інституційного середовища у сфері ДПП. Органи державної влади/місцевого самоврядування у більшості не мають спеціалізованих підрозділів та кваліфікованих працівників з питань ДПП. Часто порушується процедура та своєчасність розгляду пропозицій згідно чинного законодавства, надавані висновки про ефективність та доцільність здійснення ДПП часто є формальними та відображають налаштування органів влади на збереження традиційних підходів до планування інвестицій;

- на етапі погодження з уповноваженими органами влади та прийняття висновку про доцільність здійснення ДПП – досить довгі строки узгодження та остаточного прийняття рішення – в цілому до 3 місяців з моменту подання пропозиції про здійснення ДПП;

- на етапі утворення конкурсної комісії і проведення конкурсу з визначення приватного партнера – досить довгі строки. Згідно з чинним законодавством утворення конкурсної комісії передбачається протягом 6 місяців з дня прийняття рішення про доцільність здійснення ДПП, ще протягом місяця – затвердження результатів конкурсу;

- на етапі реалізації проєктів ДПП – відсутність належного контролю та відповідальності за вчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань партнерів, зокрема часто з боку державного партнера, особливо якщо це пов'язано з бюджетним фінансуванням.

Отже, у разі збереження як вимог законодавства, так і практики діяльності у сфері ДПП навряд чи слід розраховувати на активізацію процесів залучення та збільшення обсягів приватних інвести-

цій у відновлення втраченої/пошкодженої через бойові дії соціальної інфраструктури України.

На наш погляд, для суттєвого збільшення обсягів приватних інвестицій, залучених на засадах ДПП, слід забезпечити вирішення ряду проблем.

В першу чергу це стосується скорочення термінів здійснення необхідних заходів на усіх законодавчо визначених етапах, починаючи від розгляду пропозиції про здійснення ДПП до визначення приватного партнера і укладення з ним договору про ДПП – адже саме момент укладення договору про ДПП є реальним початком вкладення інвестиційних коштів і реалізації проєкту. Наразі відповідно до чинного законодавства України моменту початку інвестування за схемою ДПП доводиться чекати більше року, зокрема:

- 1–3 місяці зазвичай складає розробка техніко–економічного обґрунтування проєкту ДПП у відповідності до структури і змісту, визначених чинним законодавством. ТЕО подається ініціатором у складі пропозиції про здійснення ДПП;

- протягом 3–х місяців з дати подання пропозиції передбачено проведення аналізу ефективності та формування висновку про доцільність/недоцільність здійснення пропонованого ДПП уповноваженим органом влади та його (висновку) узгодження з іншими уповноваженими органами;

- протягом 6 місяців з дати прийняття рішення про доцільність здійснення ДПП готується конкурсна документація та проводиться конкурс з визначення приватного партнера;

- ще кілька місяців з моменту затвердження результатів конкурсу з визначеним переможцем проводяться переговори та укладається договір на реалізацію інвестиційного проєкту на умовах ДПП.

Аналогічні проблеми виникають також у разі укладання договору ДПП у формі концесії, що регулюється спеціальним Законом України «Про концесію».

Отже, якщо приватний інвестор вирішить вкласти кошти у відновлення соціальної інфраструктури України у повоєнний період на умовах державно–приватного партнерства, йому знадобиться більше року аби розпочати реальну реалізацію проєкту, тобто початок моменту вкладення інвестицій буде віддалений як мінімум на рік. Причому це у разі, якщо усі процедури будуть відбуватися без порушення часових термінів, визначених чинним законодавством. Натомість довоєнна українська практика свідчить про час-

ті порушення термінів розгляду пропозицій про здійснення ДПП або й взагалі відкладення такого розгляду на невизначений термін. У великій мірі такі порушення пояснюються частою зміною відповідальних осіб, зміщенням акцентів економічної політики, або й взагалі нерозумінням, як саме слід вдіяти з тим чи іншим проектом. Крім того, на практиці відсутня відповідальність посадових осіб за перевищення термінів, визначених чинним законодавством України при розгляді пропозицій про здійснення ДПП.

Тобто, активізація процесів швидкого залучення приватних капіталів для відтворення соціальної інфраструктури України в повоєнний період на умовах партнерства з державою потребує, як мінімум, суттєвого скорочення строків розгляду державними інституціями пропонованих інвестиційних проектів – принаймні у 2–3 рази, що дозволить значно наблизити початок залучення інвестицій. Для цього пропонується внести ряд змін до Законів України «Про державно-приватне партнерство» і «Про концесію» та у «Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства», зокрема:

– Законом України «Про державно-приватне партнерство» (ред. від 01.01.2022) у статті 13 передбачити, що: рішення про здійснення ДПП приймається протягом двох календарних місяців з дня подання пропозицій про здійснення ДПП (замість трьох календарних місяців за чинною редакцією); необхідні заходи щодо підготовки проведення конкурсу з визначення приватного партнера мають бути виконані упродовж строку, що не перевищує трьох календарних місяців з дня прийняття рішення про доцільність здійснення приватного партнерства (замість шести місяців за чинною редакцією);

– Законом України «Про концесію» (ред. від 01.01.2022) передбачити:

- у статті 7 – скорочення граничного терміну розробки конкурсною комісією конкурсної документації до 60 календарних днів (замість 180 календарних днів за чинною редакцією), з можливим подовженням на 30 (замість 180 за чинною редакцією) календарних днів;

- у статті 11 – зменшення граничних строків подання заявок для участі в попередньому відборі, а саме пропонується щоб цей строк був не меншим за 30 і не більшим за 45 календарних днів з дати публікації оголошення про проведен-

ня концесійного конкурсу (порівняно з 60 і 90 календарними днями у чинній редакції);

- у статті 14 – скорочення граничного строку подання конкурсних пропозицій до 30 календарних днів з дня отримання запрошення для участі у конкурсі пропозицій (з 60 днів за чинною редакцією);

- у статті 17 – зменшення граничного строку підписання концесійного договору учасником з найкращою конкурсною пропозицією до 30 календарних днів (з 90 за чинною редакцією) та зменшення можливості подовження переговорів (у разі реалізації важливих інноваційних проектів, великих комплексних інфраструктурних проектів) так, щоб загальний строк переговорів не перевищував 60 календарних днів (порівняно з 180 за чинною редакцією); скорочення граничного терміну прийняття рішення про проведення повторного концесійного конкурсу до 30 календарних днів (з 60 за чинною редакцією).

– у Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства (в ред. постанови КМУ від 22.04.2020 № 294): скоротити строки оцінки (аналізу) пропозиції ДПП уповноваженими органами (Мінфін, Мінекоенерго, АМКУ, ФДМУ) з 20 до 10 календарних днів (пункт 19); зменшити термін погодження Мінекономіки висновку щодо пропозиції ДПП з урахуванням позиції уповноважених органів з 45 до 14 календарних днів (пункт 22); у разі, коли аналіз ефективності проводиться Мінекономіки, скоротити строки проведення такого аналізу з 70 до 30 календарних днів (пункт 23).

На наш погляд, внесення вищезазначених змін у чинне законодавство України дозволить суттєво скоротити терміни упровадження приватних інвестицій та прискорити відбудову соціальної інфраструктури в Україні у повоєнний час. При цьому законодавчі зміни слід зробити якомога швидше, аби мати можливість розпочати відбудову відразу після зупинення військових дій.

Крім скорочення строків проходження законодавчо встановлених процедур підвищенню швидкості та обсягів залучення приватних інвестицій для відновлення соціальних активів держави сприятиме упровадження наступних умов/заходів:

- проведення ґрунтовної інвентаризації зруйнованих/пошкоджених активів по регіонах та створення єдиної бази даних з повною інформацією по кожному об'єкту. Спеціальні комісії, створені в дер-

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

жаві (центральна) і регіонах (місцеві), мають визначити (обґрунтувати) оптимальні заходи щодо поводження з кожним із таких об'єктів. Представляється доцільним скласти рейтинг таких об'єктів з точки зору першочерговості (черговості) їх відновлення. Важливого значення при прийнятті рішення щодо відновлення соціальних активів набуває питання забезпечення застосування сучасних будівельних технологій (як щодо архітектурних рішень та організації процесів будівництва, так і щодо використання сучасних матеріалів з забезпеченням високого рівня енерго- та ресурсозбереження), що має бути унормовано законодавчо;

– підвищення спроможності інституційного середовища у сфері ДПП шляхом створення в органах державної влади і органах місцевого самоврядування спеціалізованих підрозділів з питань ДПП, укомплектування останніх кваліфікованими кадрами, організації навчання працівників;

– підвищення контролю та відповідальності уповноважених осіб за порушення законодавства у сфері ДПП у період повоєнного відновлення;

– врахування при оцінці успішності/ефективності діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері ДПП таких результативних показників, як кількість ініційованих, розглянутих, прийнятих, реалізованих інвестиційних проєктів, обсяг залучених приватних інвестицій в реалізацію інфраструктурних проєктів тощо;

– підсилення гарантування приватних капіталів. Для приватних інвесторів навряд чи буде достатнього самих лише гарантій їхніх капіталів з боку держави Україна – у повоєнний період приватні інвестори, скоріш за все, будуть потребувати додаткових гарантій для своїх інвестицій. А отже, гарантії України як державного партнера доцільно було б підсилити певними додатковими гарантіями. Зокрема це можуть бути:

• гарантії певного спеціалізованого фонду, наприклад Фонду відновлення України [9], який уряд пропонує створити для забезпечення координатії накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення держави. У рамках Фонду планується створити декілька робочих груп, які відповідатимуть за різні напрями діяльності. Отже, одній із робочих груп може бути надано повноваження щодо гарантування інвестицій приватних партнерів за рахунок Фонду, що вкладатимуться у відновлення соціальної інфра-

структури з використанням механізму державно–приватного партнерства;

• гарантування може здійснювати також Національна рада з відновлення країни [9], яку уряд пропонує створити для розроблення й реалізації післявоєнного відновлення та розвитку України – одним із повноважень Національної ради може стати гарантування приватних інвестицій для відновлення соціальної інфраструктури на умовах договору державно–приватного партнерства;

• ще одним важливим джерелом гарантування приватних капіталів, спрямованих на відбудову об'єктів соціального напрямку, може стати гарантування з боку західних країн (певного фонду/союзу західних країн), що дозволило б інвесторам отримати юридично визначену підтримку про захищеність свої капіталів. Це може бути Багатостороння агенція з інвестиційних гарантій MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). Довідка: MIGA – одна з автономних міжнародних установ, яка, поряд з Міжнародною фінансовою корпорацією, Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів та Міжнародним банком реконструкції та розвитку входить до Групи Світового банку, що є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй; метою MIGA є сприяння спрямуванню прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхування від політичних ризиків та надання гарантій приватним інвесторам, а також надання консультаційних та інформаційних послуг.

Внесення змін до чинного законодавства України у сфері державно–приватного партнерства щодо скорочення термінів упровадження інвестиційних проєктів та посилення контролю й відповідальності за їх реалізацією разом з посиленням гарантування приватних капіталів сприятимуть залученню приватних інвестицій та пришвидшенню відновлення соціальної інфраструктури України.

Висновки

В умовах значної фінансової виснаженості української держави важливим джерелом коштів для відновлення соціальної інфраструктури України після війни може стати, крім іншого, розширення залучення приватних капіталів із застосуванням механізму державно–приватного партнерства – залучення фінансових коштів приватних інвесторів за укладеними з державою договорами на довгострокових засадах.

Для пришвидшення строків та збільшення обсягів упровадження приватних капіталів пропонується внести зміни до Законів України «Про державно-приватне партнерство» і «Про концесію» та у «Порядок проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства» у частині суттєвого скорочення строків розгляду уповноваженими державними інституціями пропозицій про державно-приватне партнерство, посилити відповідальність уповноважених посадових осіб за дотримання вимог законодавства та контроль за реалізацією інвестиційних проєктів, вирішити питання посилення гарантування приватних капіталів.

Список використаних джерел

1. І.В. Запатріна. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної форми власності // Проєкт ПРООН/ГЕФ «Усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих і середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО». – 2019. – 141 с. – URL: https://app.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/PPP_EnEff_Last.pdf.
2. І.В. Запатріна. Потенціал публічно-частного партнерства для розвиваючихся економік. – К: Центродрук. – 2011. – 152 с. – URL: <https://app.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/book-ppp-september-2011.pdf>.
3. І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні // Економіст. – 2011. – №3. – С. 52–58.
4. І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда. Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 3. – С. 9–24.
5. Оцінка Міністерства економіки України і Київської школи економіки – URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/05/ua-damaged-19.05_ukr-725x1024.png
6. Вікіпедія. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BO_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
7. Закон України «Про державно-приватне партнерство», ред. від 01.01.2022. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
8. Веб-сайт Міністерства економіки України. – URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini>
9. Веб-сайт Кабінету міністрів України. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr>

References

1. I.V. Zapatrina. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak mekhanizm pidvyshchennya enerhoefektyvnosti budivvel' byudzhetnykh ustanov ta orhanizatsiy komunal'noyi formy vlasnosti // Proekt PROON/HEF «Usunennya bar'yeriv dlya spryyannya investytsiyam v enerhoefektyvnist' hromads'kykh budivvel' u malykh ta serednikh mistakh Ukrayiny shlyakhom zastosuvannya mekhanizmu ESKO». – 2019. – 141 s. – URL: https://app.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/PPP_EnEff_Last.pdf.
2. I.V. Zapatrina. Potentsial publichno-pryvatnoho partnerstva dlya ekonomik, shcho rozvyvayut'sya. – K: Tsentrodruk. – 2011. – 152 s. – URL: <https://app.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/book-ppp-september-2011.pdf>.
3. I.V. Zapatrina, T.B. Lebeda. Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak faktor ekonomichnoho zrostannya ta problemy yoho rozvytku v Ukraini // Ekonomist. – 2011. – №3. – S. 52–58.
4. I.V. Zapatrina, T.B. Lebeda. Rozvytok derzhavnoyi pidtrymky publichno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini // Ekonomika ta prohnozuvannya. – 2011. – № 3. – S. 9–24.
5. Otsinka Ministerstva ekonomiky Ukrainy ta Kyiv's'koyi shkoly ekonomiky – URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/05/ua-damaged-19.05_rus-725x1024.png
6. Vikipediya. – URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BO_%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
7. Zakon Ukrainy «Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo», red. vid 01.01.2022. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
8. Veb-sayt Ministerstva ekonomiky Ukrainy. – URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini>
9. Veb-sayt Kabinetu Ministriv Ukrainy. – URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr>

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Данные об авторе

Лебеда Татьяна Борисовна,

кандидат экономических наук, ведущий научный

сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г. Киев
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 336.221.4

ЧИНЧИК А.А.

Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні

Актуальність теми дослідження. Нестабільність зовнішнього середовища, чинить вплив на податкову систему, внаслідок чого в ній відбуваються як позитивні так і негативні зміни. У такому контексті з метою вчасного реагування на виникаючі зміни, існує потреба систематичного кількісно–динамічного аналізу справляння податків, зборів і платежів в Україні. Зазначене дозволить створювати належні інституціональні умови, які будуть сприяти розвитку справедливої системи оподаткування.

Постановка проблеми. Вчасний кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів дозволить здійснювати планування податкової політики, що матиме позитивний вплив на соціально–економічний розвиток країни.

Постановка мети і завдань дослідження – здійснити кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів в Україні.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи: спостереження, абстрагування, пояснення, систематизації, теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Кількісно–динамічний аналіз справляння податків, зборів і платежів засвідчив наявність стійкої динаміки дефіциту бюджету, систематичне збільшення доходів та одночасно видатків. Результати аналізу дозволили сегментувати податкові надходження за бюджетною класифікацією та аналізувати їх динаміку.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть використовуватися в органах державної служби, серед суб'єктів підприємницької діяльності та інших зацікавлених у податковій політиці стейкхолдерів ринку.

Висновки за статтю. Проаналізовано справляння податків, зборів і платежів. Визначено проблеми податкової системи та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: податкова система, податкова політика, податки, платежі, збори, бюджет.

ЧИНЧИК А.А.

Количественно–динамический анализ взимания налогов, сборов и платежей в Украине

Актуальность темы исследования. Нестабильность внешней среды оказывает влияние на налоговую систему, вследствие чего в ней происходят как положительные, так и отрицательные изменения. В таком контексте с целью своевременного реагирования на возникающие изменения существует потребность систематического количественно–динамического анализа взимания налогов, сборов и платежей в Украине. Это позволит создавать надлежащие институциональные условия, которые будут способствовать развитию справедливой системы налогообложения.